

Новожилов Віктор Сергійович
Національний юридичний університет
ім. Ярослава Мудрого
7 факультет, 3 курс, 1 група

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Сьогодні в Україні поставлене питання про зміну Конституції в аспекті децентралізації влади, підвищення ролі регіонів в управлінні державою. З цією метою корисним є вивчення закордонного досвіду. У європейських країнах є розповсюдженою модель двопалатного парламенту (навіть в унітарних державах), верхня палата якого представляє адміністративно-територіальні утворення (далі – а.-т. у.). Цей підхід застосовується і в Французькій Республіці (далі – ФР). Окремий інтерес становить нетипова виборча система, що застосовується у ФР для формування верхньої палати – Сенату.

Конституція ФР встановлює (ч. 4 ст. 24), що Сенат: обирається шляхом непрямих виборів; забезпечує представлення а.-т. у. Республіки. Конституційне положення розвинуто у Виборчому кодексі (Code électoral) (далі – ВК ФР), Органічному Законі ФР № 83-499 від 17.06.1983 про представництво в Сенаті громадян Франції, що проживають за її межами (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France) та в Законі ФР № 2013-659 від 22.07.2013 про представництво громадян Франції, які проживають за її межами (LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France).

Виборам до Сенату ФР притаманні ряд особливостей. По-перше, склад Сенату (348 членів) забезпечує найбільш доцільне з точки зору демократії та можливе справедливе представництво усіх різноманітних складових французького суспільства шляхом, зокрема, обрання сенаторів не тільки у департаментах (326 членів (ст. LO274 ВК ФР)), але й у заморських територіях, у яких не створено департаментів (10 членів), та шляхом встановлення процедури обрання сенаторів, які представляють громадян Франції, що проживають за кордоном (12 членів).

По-друге, хоча сенаторів обирають строком на 6 років (ст. L0275 ВК ФР), однак Сенат кожні 3 роки оновлюється наполовину (дві серії: 170 і 178 сенаторів у кожній відповідно) (ст. L0276 ВК ФР; таблиця 5 ВК ФР). Поетапне оновлення складу Сенату забезпечує безперервність, сталість і стабільність роботи законодавчого органу, є складовою системи стримування і протизваги.

По-третє, сенатори обираються виборчою колегією (ст. L280 ВК ФР) у кожному департаменті, 95% якої складають делегати від муніципальних рад (далі – м. р.) чи альтернативні делегати. Отже, фактично сенаторів обирають муніципальні радники.

По-четверте, кількість делегатів від м. р. диференціюється відповідно до кількості населення муніципалітету: менше ніж 9000 мешканців – обирається від 1 до 15 делегатів (ст. L284 ВК ФР); від 9000 до 30000 мешканців – делегатами за законом є уся м. р.; якщо перевищує 30000 мешканців, то м. р. обирає додаткових делегатів з розрахунком 1 додатковий делегат на 800 мешканців із тої кількості, яка перевищує 30000 (ст. L285 ВК ФР). Такий підхід забезпечує реалізацію принципу рівності у непрямих виборах, оскільки кількість делегатів прямо пропорційна чисельності населення відповідного муніципалітету.

По-п'яте, вибори до Сенату проходять за змішаною системою. У департаментах, від яких обирається 2 або менше сенаторів, діє мажоритарна система. Її недолік, який полягає у нехтуванні голосами осіб, які проголосували за кандидатів, що не перемогли (а їх частка може бути доволі суттєвою), компенсується голосуванням у два раунди (ст. L294 ВК ФР): у першому раунді обраною вважається та особа, яка отримала абсолютну більшість голосів, або особа, кількість голосів за яку складає чверть від усіх зареєстрованих членів виборчої колегії; у другому для обрання достатньо відносної більшості голосів.

У департаментах, від яких обирається 3 і більше сенаторів, діє пропорційна система без поділу чи преференціювання голосу (ст. L295 ВК ФР). Сенаторів, які представляють громадян Франції, що проживають за кордоном, обирає за пропорційною системою Асамблея французьких громадян, що постійно проживають за кордоном. Відмову в застосуванні преференцій

вважаємо невиправданою, оскільки члени виборчої колегії позбавлені права впливати на списки кандидатів. Це особливо важливо, оскільки близько 52% складу Сенату (180 членів) обирається за пропорційною системою.

Останні вибори до Сенату були проведені 28 вересня 2014 року (оновлення проходило за 2-ю серією). За їх результатами «Соціалістична партія» позбулася більшості в Сенаті, отримавши 49 місць, а їх опоненти – правоцентристська партія «Союз за народний рух» (у 2015 році перейменована у «Республіканці») – перемогли, отримавши 90 мандатів. Такі наслідки були результатом останніх виборів до м. р. (23 і 30 березня 2014 року). Такі результати послужили підставою для того, щоб Президент ФР Ф. Оланд (соціаліст) відправ у відставку прем'єр-міністра та увесь склад уряду за незадовільну роботу, свідченням якої стала відсутність очікуваної підтримки «Соціалістичної партії». Оскільки термін повноважень м. р. складає 6 років, то при черговому оновленні Сенату в 2017 році зберігатиметься тенденція 2014 року.

Отже, конституційний досвід ФР щодо функціонування та процесу формування корпусу Сенату як органу представлення а.-т. у. може бути використаний в Україні для децентралізації влади, підвищення ролі регіонів в управлінні державою. Окремої уваги заслуговують підходи щодо: забезпечення часткового оновлення корпусу Сенату; формування виборчих округів не лише у департаментах метрополії та заморських територіях, проте й представлення інтересів громадян, які постійно проживають закордоном; додержання принципу рівності у непрямих виборах; застосування змішаної виборчої системи.

Наук. Керівник

к. ю. н., доц. К.О. Закоморна